

Устюжанина Е.В., Трындына Н.С.
Москва, ЦЭМИРАН

ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОВЕРИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

В течение последних 30 лет доверие все чаще рассматривается как фактор социально-экономического развития общества [3, 8,11]. Считается, что то, в какой степени члены общества могут полагаться друг на друга, считают сложившиеся в обществе правила взаимодействия справедливыми и эффективными, а власть – компетентной и честной в значительной степени определяет способность общества к устойчивому развитию и преодолению кризисов [7,14]. Иными словами, высокий уровень доверия упрощает условия функционирования институтов за счет снижения транзакционных издержек, а также уменьшает степень сопротивления общества реформам [4,10,13]. Для подтверждения данных гипотез проводятся исследования, основанные на сравнении межстрановых показателей социально-экономического развития и уровня доверия, наиболее часто оцениваемого на основе проведения опросов населения [1,2,15].

Вместе с тем на данный момент существует значительное количество подходов к классификации доверия: на основе наличия иерархии в отношениях [6], продолжительности и устойчивости отношений доверия [9], психологических оснований доверия [12] и степени опосредованности доверия [5]. Соответственно, возникает вопрос, какие виды доверия оказывают позитивное влияние на социально-экономическое развитие общества и в чем это влияние заключается? Иными словами, необходимо понимать, кому или чему доверяют (или не доверяют) члены сообщества и почему. Также важным представляется оценить взаимосвязь между горизонтальным (межличностным или генерализированным) доверием и вертикальным доверием (к государству, закону, представителю политической или экономической власти).

Целью данной работы является исследование состояния доверия в современном российском обществе и взаимовлияния различных видов доверия. Под доверием в данном исследовании понимается вера доверителя (лица, которое доверяет) в то, что другие акторы (субъекты доверия) будут действовать в соответствии с его ожиданиями.

Основными видами доверия, которые анализируются в данной работе, являются: межличностное, генерализированное, институциональное и политическое. Будем придерживаться следующих определений:

– межличностное доверие – это доверие к конкретным, выделяемым из общей группы (сообщества), акторам, с которыми у доверителя сложились персонализированные отношения;

– генерализированное доверие – это доверие к другим членам сообщества (социальной группы), с которыми ассоциирует себя доверитель (отражает чувство общественной солидарности, веры в то, что другие члены сообщества относятся к нравственной группе доверителя);

– институциональное доверие – это доверие к институтам, которые определяют правила и режимы функционирования определенного сообщества (базируется на вере в то, что акторы будут соблюдать имеющиеся социальные нормы как формальные, так и неформальные, а также в то, что данные нормы эффективны и справедливы);

– политическое доверие – это доверие к политическим организациям, в том числе, органам власти, политическим партиям, отдельным политическим фигурам и средствам массовой информации. Как и институциональное, политическое доверие является опосредованным, но, в отличие от институционального, предполагает отношение не к институциональной (регулятивной) среде, а к созданным в этой среде организациям.

Авторами был проведен в онлайн-формате социологический опрос, в котором приняло участие 542 респондента. В анкете были представлены группы вопросов, отражающие: объективные характеристики респондентов и уровни 4 видов доверия – межличностного, генерализированного, политического и институционального. В процессе анализа качественным ответам были присвоены количественные значения в диапазоне от нуля до единицы, где ноль соответствовал отсутствию доверия со стороны респондента (как правило, ответ «нет»), а единица – максимальному уровню доверия для данного вопроса (как правило, ответ «да»). Варианту ответа на вопрос «скорее да» присваивалось значение 0,8, а варианту ответа «скорее нет» – 0,2. Для каждого вопроса был рассчитан итоговый результат как сумма взвешенных по долям числовых оценок ответов. Формула расчета приведена ниже:

$$\Omega_i = \sum_{j=1}^{m_i} w_{ij} * k_{ij} \quad (1)$$

где Ω_i – взвешенная оценка уровня доверия по i -тому вопросу,

w_{ij} – доля j -того варианта ответа на i -тый вопрос в общем числе ответов респондентов на этот вопрос,

k_{ij} – экспертная оценка j -того варианта ответа на i -тый вопрос $k_{ij} \in [0: 1]$,

m_i – число вариантов ответов на i -тый вопрос.

Итоговые (интегральные) значения по каждой группе вопросов (типу доверия) были нормированы с учетом количества вопросов. Значение 0,5 было выбрано в качестве порогового: уровень доверия по каждому вопросу раздела и по каждому разделу в целом сравнивались как друг с другом, так

и с нейтральным значением 0,5, соответствующим ситуации неопределенности выбора (отсутствию доверия или недоверия).

В Таблице 1 представлены вопросы, отражающие различные виды доверия и агрегированные оценки уровня доверия, полученные путем взвешивания долей каждого варианта ответа на экспертную оценку, соответствующую каждому варианту ответа.

Таблица 1

Агрегированные результаты опроса

Раздел	Вопрос	Оценка по вопросу	Оценка по разделу
Межличностное доверие	Есть ли в вашем окружении люди, на помощь которых в тяжелой ситуации вы можете рассчитывать?	0,898	0,833
	Есть ли в вашем окружении (за исключением семьи) люди, которым вы спокойно могли бы одолжить сумму, равную половине вашего месячного дохода?	0,767	
Генерализированное доверие	Считаете ли вы, что людям в целом можно доверять?	0,621	0,56 (0,652 при исключении вопроса про кошелек)
	Как вы считаете, большинство людей честно оплачивает свои покупки на кассе самообслуживания?	0,804	
	Согласны ли вы с утверждением, что деньги, собираемые на благотворительность, чаще всего попадают в руки нечестным людям?	0,532	
	Верите ли вы, что, если потеряете кошелек со значимой для вас суммой, нашедший этот кошелек человек вернет его вам или в полицию?	0,282	
Институциональное доверие	Как вы думаете, в настоящее время большинство людей стали бы уклоняться от уплаты налогов, если бы у них была такая возможность?	0,245	0,446
	Уверены ли вы в том, что отчисления вашего работодателя в Пенсионный фонд обеспечат вам нормальные условия жизни в старости?	0,153	
	Считаете ли вы, что полиция защищает интересы простых граждан?	0,515	
	Верите ли вы в сохранность ваших сбережений в денежной форме?	0,520	
	Уверены ли вы в сохранности ваших прав на принадлежащее вам в настоящее время недвижимое имущество (квартира, дом, дача и т.д.)?	0,798	

Политическое доверие	Считаете ли вы, что важно участвовать в местном самоуправлении?	0,703	0,472
	Перед выборами (президентскими, парламентскими, местными) если к вам подходят волонтеры и хотят рассказать о программе, при условии, что у вас есть на это время, вы соглашаетесь на общение?	0,476	
	Считаете ли вы, что власть и высокое общественное положение достаются людям, которые этого достойны?	0,345	
	Насколько вы доверяете традиционным средствам массовой информации (газеты, радио, телевидение)?	0,309	
	Насколько вы доверяете современным средствам массовой информации (Интернет, мессенджеры, социальные сети и т.п.)?	0,525	

Источник: составлено авторами

Наиболее высокий уровень доверия респонденты продемонстрировали в разделе «Межличностное доверие» (0,833), показатель по разделу «Генерализированное доверие» значительно ниже (0,56), однако этот вид доверия находится на втором месте по положительным ответам респондентов. Для раздела «Генерализированное доверие» четвертый вопрос (утерянный кошелек) является «выпадающим», то есть ответы респондентов на него не соответствуют общей тенденции раздела. Итоговая оценка значительно занижает общую оценку доверия по разделу, и если не учитывать данный вопрос при оценке доверия по разделу, то она (оценка) составит 0,652. Уровень институционального и политического доверия оказался ниже 0,5, что в целом свидетельствует скорее об отсутствии обоих видов доверия. Итоговый показатель для раздела «Политическое доверие» составил 0,472, а для раздела «Институциональное доверие» – 0,446. Общий уровень доверия по всем разделам составил 0,558.

Отметим, что все вопросы проведенного социологического опроса являются оценочными (респондентам предлагалось оценить гипотетическую ситуацию). Однако ряд вопросов мог восприниматься респондентами как опытные (респонденты отвечали исходя из имеющегося у них опыта, а не оценивали гипотетическую ситуацию, например в вопросе про потерянный кошелек). Также к факторам, предположительно оказавшим влияние на восприятие респондентами вопросов, стали:

- степень абстрактности (возможность для различной интерпретации);
- степень, в которой описываемые ситуации знакомы респонденту;
- то, насколько респондент ассоциирует себя с субъектом доверия или доверителем;

– кто выступает в роли потенциальной жертвы или выгодоприобретателя в описываемых ситуациях.

В среднем, чем более абстрактным был вопрос, тем выше уровень доверия демонстрировался респондентами (вопрос 1 и вопрос 4 раздела «Генерализированное доверие», вопрос 2 и вопрос 4 раздела «Институциональное доверие»). В знакомых респондентам ситуациях их оценка была в среднем ниже, чем в ситуациях, с которыми они не сталкивались (вопросы 3 и 4 раздела «Генерализированное доверие»). В вопросах, в которых респонденты выступали в роли доверителей уровень доверия в среднем, оказался ниже, чем в вопросах, где респондентам предлагалось представить себя в роли субъекта доверия (вопросы 1 и 2 раздела «Межличностное доверие»). Наконец, чем более опосредована и обезличена потенциальная жертва, тем выше среднее значение уровня доверия по вопросу (вопросы 2 и 4 раздела «Генерализированное доверие»).

Для дальнейшего анализа полученных результатов были оценены взаимосвязи между четырьмя видами доверия с использованием корреляционного анализа. Результаты корреляционного анализа представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Корреляционная матрица для четырех видов доверия

	<i>межличностное</i>	<i>генерализированное</i>	<i>институциональное</i>	<i>политическое</i>
<i>межличностное</i>	1			
<i>генерализированное</i>	0,1738	1		
<i>институциональное</i>	0,1358	0,3062	1	
<i>политическое</i>	0,1193	0,2537	0,4195	1

Источник: рассчитано авторами

Все полученные корреляции являются значимыми на уровне значимости 0,05. Проверка гипотезы о значимости корреляций выполнена с применением t-критерия. Наименее слабая взаимосвязь – между межличностным и политическим доверием (0,1193), наиболее сильная – между институциональным и политическим (0,4195).

Выводы по результатам проведенного анализа можно разделить на две группы: технические и содержательные. Технические выводы касаются влияния характеристик вопросов на полученные результаты, содержательные выводы позволяют выявить закономерности и взаимосвязи в ответах респондентов.

К техническим выводам можно отнести следующие:

1. Несмотря на то, что абсолютное большинство вопросов носило оценочный характер (респондентам предлагалось оценить гипотетическую

ситуацию), можно предположить, что в ряде случаев респонденты отвечали на вопросы исходя из собственного опыта. Иными словами, ряд описанных в вопросах ситуаций были восприняты не как гипотетические, а как опытные.

2. При анализе ответов на некоторые вопросы (например, готовность участвовать в местном самоуправлении) можно сделать предположение об искажении, основанном на желании респондента выглядеть лучше в глазах организаторов опроса или своих собственных.

3. Основными факторами, влияющими на демонстрируемый респондентами уровень доверия, стали:

а. степень абстрактности вопроса (насколько респондентам предоставляется возможность различной трактовки описанной ситуации);

б. степень, в которой респондент ассоциирует себя с субъектом доверия или доверителем;

с. степень, в которой респондент может представить себе описанную ситуацию (насколько знакома респонденту ситуация из вопроса);

д. кто выступает в роли потенциальной жертвы (потерпевшего) и то, насколько обезличен этот субъект.

Содержательные выводы проведенного анализа:

1. Наиболее согласованные результаты по вопросам раздела были продемонстрированы в области межличностного и генерализированного доверия.

2. Наблюдается несогласованность ответов респондентов в разделе «Институциональное доверие». Особенно сильно это проявляется в вопросе про уплату налогов и сохранность имущественных прав. В разделе «Политическое доверие» оценка важности участия в самоуправлении конфликтует с реальной готовностью респондентов участвовать в политической жизни общества.

3. Связи, существующие между тремя видами доверия, оказались статистически значимыми. Связь между институциональным и политическим доверием наиболее сильная (0,4195), что отчасти объясняется тонкой гранью, существующей между этими видами доверия. Институциональное и политическое доверие также в значительной степени связаны с генерализированным доверием (0,3062 и 0,2537 соответственно).

4. Межличностное доверие оказалось в наименьшей степени связанным с остальными видами доверия. Иными словами, то, насколько респондент доверяет знакомым людям, оказывает относительно слабое влияние на степень доверия людям из своей референтной группы (0,1738) и практически не оказывает влияние на доверие институтам и организациям (0,1358 и 0,1193 соответственно).

5. Высокий уровень межличностного доверия не обладает свойством транзитивности не только по отношению к политическому или

институциональному доверию, но и по отношению к генерализированному доверию, наиболее близкому по своей природе к межличностному.

По результатам проведенного социологического опроса были сделаны следующие наблюдения.

Подавляющее число респондентов продемонстрировали высокий уровень межличностного и генерализированного и низкий уровень институционального и политического доверия. Иными словами, люди в гораздо большей степени доверяют друг другу, чем власти, политическим организациям и сложившейся системе социально-экономических трансфертов (налоги и пенсии). Это свидетельствует о том, что в современном российском обществе неформальные нормы обладают большей социальной значимостью, чем формальные.

Доверие к отдельным политическим деятелям, которое подтверждается многочисленными социологическими опросами, базируется, скорее всего, на эмоциональном отношении (чувствах) и вере в добрую волю, поскольку, как показывает проведенное исследование, оно не коррелирует с отношением к сложившимся в обществе институтам и системе власти.

Такое положение вещей может объяснять довольно высокую устойчивость российского общества к внешним шокам. Однако одновременно оно свидетельствует о двух реальных и во многом параллельных контурах общественного взаимодействия и обусловленной этим слабой восприимчивости системы к управляющим воздействиям. Дело не в том, что такие воздействия не оказывают на общество никакого влияния, а в том, что их результаты, как правило, существенно расходятся с планами реформаторов.

Список использованной литературы:

1. Авдеева Д. А. Доверие в России и его связь с уровнем экономического развития // *Общественные науки и современность* – 2019. – Номер 3 С. 79-93 [Электронный ресурс]. URL: <https://ons-journal.ru/S086904990005087-7-1> (дата обращения: 16.07.2023). DOI: 10.31857/S086904990005087-7

2. Гаврилец Ю.Н., Черненко М.В., Никитин С.А., Тараканова И.В. Статистический анализ структуры общественного мнения России в 2012-2018 годы // *Экономика и математические методы*. 2020. Т. 56. № 1. С. 79-94.40.

3. Дементьев В.Е. Доверие — фактор функционирования и развития современной рыночной экономики // *Российский экономический журнал*. — 2004. — № 8. — С. 46–65.

4. Козырева П.М., Смирнов А.И. Доверие в нестабильном российском обществе. — *Полис. Политические исследования*. 2019 № 5 С. 134-147. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.10>

5. Трындына Н.С., Устюжанина Е.В. Доверие как экономическая категория: подходы к классификации и систематизации // *Креативная экономика*. – 2023. – Том 17. – № 1. – С. 39-54.

6. Штомпка П. Доверие – основа общества. М.: Логос, 2012.

7. Almond, Gabriel A., and Sidney Verba (1963) *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (Princeton: Princeton University Press).

8. Arrow, Kenneth. Gifts and Exchanges"// Philosophy and Public Affairs. –1972.– Vol. 1. – No 4. – P. 343-362.
9. Das T. K., Teng B. S. Trust, control and risk in strategic alliances: an integrated framework//Organization studies. – 2001. – Vol. 22. – N 2. – P. 251–283.
10. George, A.A.; Robert, J.S. (2015) Phishing for Phools: The Economics of Manipulation & Deception; Princeton University Press: Princeton, NJ, USA.
11. Giddens, A. (1994) 'Risk, trust, reflexivity' in Beck, U.; Giddens, A. and Lash, S. (eds) Reflexive Modernization: Politics, Tradition, and Aesthetics is the Modern Social Order Polity Press: Cambridge, P.194-197.
12. Lewicki R. J., Bunker B. B. Developing and maintaining trust in work relationships//In: R. M. Kramer, T. R. Tyler (eds.). Trust in organizations: frontiers of theory and research. – Thousand Oaks (CA): Sage, 1996.
13. North, Douglass (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance (Cambridge: Cambridge University Press).
14. Putnam, Robert D., with R. Leonardi, and R. Nanetti (1993) Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (Princeton: Princeton University Press).
15. Rothstein, B. & Uslaner, E. M. All for All: Equality, Corruption, and Social Trust//World Politics. – 2005 – Vol.58 – No.1. – P. 41–72. <https://doi.org/10.1353/wp.2006.0022>